

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MURAKKAB MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH

Qodirova Manzura

Guliston davlat universiteti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va Metodikasi(boshlang'ich ta'lim)

ta'lim yo'nalishi II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5914204>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarini murakkab masalalarni yechishga o'rgatishning shakllari, metodlari, usullari, vositalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Matematika, murakkab masala,metod, shakl, usul, vosita, dars.

Murakkab masala bir nechta sodda masalani o'z ichiga olib, bunda sodda masalalar o'zaro shunday bog'langanki, ularning bir xillarining izlanayotgan sonlari boshqalari uchun berilgan sonlar bo'ladi. Murakkab masalaning Yechilishi uni turli sodda masalalarga ajratilib, asta-sekin yechishga keltiriladi. Shunday qilib, murakkab masalani yechish uchun berilgan sonlar va izlanayotgan son orasidagi qator bog'lanishlarni aniqlash va ularga muvofiq ravishda arifmetik amallarni tanlash, so'ngra bu amallarni bajarish zarur.

Misol sifatida quyidagi masalani qarab chiqamiz: «Guruhda 8 qiz, o'g'il bolalar esa qizlardan 2 nafar ortiq edi. Guruhda necha o'quvchi bo'lgan?»

Bu masala ikkita sodda masalani o'z ichiga oladi:

- 1) Guruhda 8 qiz bor. O'g'il bolalar ulardan 2 nafar ortiq bo'lsa o'g'il bolalar nechta?
- 2) Guruhda 8 nafar qiz bola va 10 nafar o'g'il bola o'qiydi. Hammasi bo'lib guruhda nechta bola bor?

Ko'rib turibmizki, birinchi masalada izlanuvchi bo'lgan son (o'g'il bolalar **soni**) ikkinchi masalada berilgan son (10 o'g'il bola) bo'lib kelyapti. Bu masalalarni ketma-ket yechish murakkab masalaning Yechilishi bo'ladi:

- 1) $8 + 2 = 10$;
- 2) $8 + 10 = 18$.

Murakkab masalani yechishda maxsus mashqlar ko'zda tutiladi:

1) Berilgan sonlari yetishmaydigan sodda masalalarni yechish. Masalan:

- a) O'quvchida bir nechta qalam va 4 ta daftar bor edi. O'quvchida jami nechta qalam va daftar bor edi?
- b) Darsda qiz va o'g'il bolalar qatnashishdi. Darsda nechta qiz va o'g'il bolalar qatnashishdi?

Bunday masalalarni o'qib bo'lgandan so'ng o'quvchida jami nechta qalam va daftar borligini (nechta qiz va o'g'il bolalar qatnashishgani)ni bilish mumkinligini yoki nima uchun mumkin emasligini (nechta qalam borligi noma'lum yoki nechta bola va nechta qiz borligi noma'lum) so'raydi. Keyin bolalar sonlar tanlaydilar va masalani yechadilar.

Bunday mashqlarni bajara turib o'quvchilar masala savoliga hamma vaqt ham darhol javob berib bo'lmasligiga ishonch hosil qiladilar, chunki sonli ma'lumotlar yetishmay qolishi ham mumkin, bu holda ular olinadi, mazkur holda sonlar tanlanadi, murakkab masalalarni yechishda esa tegishli amalni bajarib tanlanadi.

2) Birinchi masala savoliga javobda hosil bo'lgan son ikkinchi masalada berilgan sonlardan biri bo'ladigan sodda masalalar juftini yechish. Masalan:

a) Salimda 3 ta, ukasida undan ikkita ortiq doiracha bor edi. Salimda nechta doiracha bor edi?

b) Salimda 3 ta, ukasida 5 ta doiracha bor edi. Ularda birgalikda nechta doiracha bor edi?

O'qituvchi bunday ikkita masalani quyidagi bitta masala bilan almashtirish mumkin deydi: « Salimda 3 ta, ukasida undan ikkita ortiq doiracha bor edi. Ularda birgalikda nechta doiracha bor edi?

Keyinchalik bunday masalalar juftini bolalarning o'zlari bitta masala bilan almashtiradilar.

3) Berilgan shartga savol qo'yish.

Men masala shartini aytaman, deydi o'qituvchi, — siz o'ylab ko'ring va qanday savol qo'yish mumkinligini ayting: «Maktabni bezash uchun o'quvchilar 10 ta qizil va 8 ta havo rang bayroqchalar yasadilar». (O'quvchilar hammasi bo'lib nechta bayroqcha yasadilar?)

4). Murakkab masala tarkibiga kiradigan sodda masalalarni yechish uquvini hosil qilish.

Shuni ko'zda tutish kerakki, murakkab masala tarkibiga kiradigan sodda masalalarni yechishni bolalar puxta bilishlari murakkab masalani yechishning zaruriy shartidir. Demak, ma'lum strukturali murakkab masalalarni kiritishdan avval tegishli sodda masalalarni yechish uquvini shakllantirish kerak.

Barcha bunday mashqlarni, murakkab masalalar kiritilgunga qadar, sodda masalalar ustida ishlaganda, kiritish kerak.

Murakab masala bilan maxsus tanishtirish uchun I sinfda ikki-uch dars ajratilib, bunda asosiy e'tibor berilgan sonlar va izlanayotgan son orasidagi bog'lanishni aniqlashga, yechish rejasini tuzishga va yechilishni yozishga

qaratiladi. Birinchi bo‘lib Yechilishida turli ikki arifmetik amal: qo‘shish va ayirish amallari bajariladigan masalalarni kiritgan yaxshi. Bunda masalalarning mazmuni ularni illyustratsiyalash imkonini berishi kerak. Savol tug‘iladi qaysi matematik strukturali masalani birinchi bo‘lib kiritish kerak? Bu haqda quyidagi ikki fikr mavjud:

1) Yig‘indini va qoldiqni topishga doir sodda masalalarni o‘z ichiga oluvchi ikkita amalli masalalarni yechishdan boshlash, masalan: «Ona bir olma daraxtidan 5 ta, ikkinchisidan 3 ta olma uzib oldi; 6 ta olmani u bolalarga berdi. Onada nechta olma qolgan?» Bundan so‘ng boshqa strukturali murakkab masalalarni kiritish kerak.

2) Sonni bir necha birlik kamaytirish va yig‘indini topishga doir sodda masalalar kirgan, ikki amalli masalalarni yechishdan boshlash, masalan: «Bir vazada 7 ta konfet bor, ikkinchisida 4 ta konfet kam. Ikkita vazada nechta konfet bor?»

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasi. (O O‘Y uchun darslik.) Toshkent. “Turon-Iqbol” 2016 yil. 426 b.
2. Tadjiyeva Z.G‘ va boshqalar. Boshlangi‘ch sinflarda matematikadan dars samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish. Toshkent. TDPU, 2008.,96.
3. 3. [www. Ziyonet. uz](http://www.Ziyonet.uz)